

HWZ-Bericht

Die Wirkung von Empowerment auf das organisationale Commitment

Eine quantitative Analyse

Jon Bernhard¹

¹ Jon Bernhard, Student MSc Business Administration Major in Digital Strategy at HWZ University of Applied Sciences Zurich (Switzerland).

Seine e-Mail lautet: jon.bernhard@student.fh-hwz.ch

Abstract

Die vorliegende Arbeit verfolgt das Ziel, den Einfluss von Empowerment auf das organisationale Commitment von Mitarbeitenden unter dem Einfluss von Autonomie als Moderator in der Schweiz zu untersuchen. Dafür wurde eine quantitative Analyse mit einer Stichprobe von insgesamt 1'995 Mitarbeitenden aus den Deutsch-, Französisch- und Italienischsprachigen Regionen der Schweiz durchgeführt. Die durchgeführte quantitative Analyse hat einen signifikanten positiven Einfluss von befähigender Führung auf das organisationale Commitment von Mitarbeitenden aufgezeigt. Es wurde hingegen kein signifikanter Moderationseffekt durch die Variable Autonomie auf die Beziehung von Empowerment und Commitment festgestellt. Die Erkenntnisse dieser Arbeit halten fest, dass Mitarbeitende, welche ein höheres Mass an befähigender Führung erfahren, tendenziell ein stärkeres Commitment gegenüber dem Unternehmen ausweisen, was die Bedeutung einer unterstützenden und ermächtigenden Führungskultur für die Mitarbeiterbindung und das Engagement unterstreicht. Weitere Forschungsarbeiten könnten sich, mittels präziser formulierter Fragestellungen und erhöhter Konzentration, vertiefter mit dem Moderationseffekt von Autonomie auseinandersetzen.

Schlüssel- employee empowerment, job autonomy,
Wörter organizational commitment

Verfügbar September 2024
online

Inhaltsverzeichnis

1.	EINLEITUNG UND PROBLEMBESCHRIEB	1
1.1	Einleitung	1
1.2	Problembeschrieb	1
2.	THEORIE & HYPOTHESEN	2
2.1	Die Beziehung zwischen Empowerment und organisationalem Commitment	3
2.2	Einfluss von Autonomie auf das organisationale Commitment	4
3.	METHODE	5
3.1	Datengrundlage	5
3.2	Datenvalidierung	6
3.3	Messinstrumente	7
3.4	Deskriptive Analysen	8
3.5	Interferenzstatistische Analysen	9
4.	ERGEBNISSE	10
5.	SCHLUSSFOLGERUNGEN	13
6.	HANDLUNGSEMPFEHLUNGEN	14
	LITERATURVERZEICHNIS	15
	ABBILDUNGSVERZEICHNIS	16
	TABELLENVERZEICHNIS	16
	ANHANG	17
	Anhang A: Boxplots der Konstrukte Empowerment, Commitment & Autonomy	17
	Anhang B: Deskriptive Statistik	19
	Anhang C: Histogramme der Konstrukte Empowerment, Commitment & Autonomy	20

1. Einleitung und Problembeschrieb

1.1 Einleitung

Um am Markt bestehen zu können, stehen Unternehmen der Herausforderung gegenüber, sich in einem schnell verändernden und unsicheren Unternehmensumfeld behaupten zu können. Durch die stetige Weiterentwicklung der Unternehmenssysteme, -prozesse und- technologien können entscheidende Wettbewerbsvorteile erlangt werden. Zusätzlich erfordert die Dynamik am Markt, mit dem Mensch als zentrale und wichtige Ressource, eine Anpassung der Führung an die Gegebenheiten. Im Zentrum der Zielerreichung von Unternehmen steht die Performance der Mitarbeitenden als strategisches Element. Empowerment wird als Mittel gesehen, um die Performance von Mitarbeitenden zu steigern, sowie Proaktivität und Innovation zu fördern. Organisationales Commitment wird von Unternehmen als Alleinstellungsmerkmal wahrgenommen. Es wird mit der erfolgreichen Zielerreichung von Unternehmen in Verbindung gebracht, weshalb das Thema bereits seit den 1950er Jahren immer wieder auf Interesse stösst und der Einfluss in zahlreichen Studien diskutiert wird (Zaraket et al., 2018).

1.2 Problembeschrieb

In der Vergangenheit wurde die Beziehung zwischen Empowerment und organisationalem Commitment bereits durch verschiedene Studien untersucht. Die Studie von Ling et al., (2019) hat beispielsweise aufgezeigt, dass Empowerment von Mitarbeitenden einen positiven Einfluss auf das organisationale Commitment hat und so den Erfolg der Unternehmung gesteigert werden kann.

Die Studie von Zaraket et al. (2018) hat ebenfalls einen positiven Zusammenhang der vier Hauptkomponenten von Mitarbeitenden Empowerment und organisationalem Commitment festgestellt.

Im Gegensatz zur mehrheitlich geteilten Meinung in der Forschung, dass befähigende Führung zu mehr Engagement und besseren Leistungen von Mitarbeitenden führt, gibt es Studien, die darauf hindeuten, dass befähigende Führung auch negative Nebenwirkungen mit sich bringen kann.

Dennerlein & Kirkman (2022) haben beispielsweise festgestellt, dass befähigende Führung zu negativen Ergebnissen wie moralischem Desengagement und unethischem, unternehmensfreundlichem Verhalten führen kann.

Sharma & Kirkman (2015) unterstützen diese Auffassung und halten fest, dass im Rahmen von selbstgeleiteten Gruppen ein hohes Mass an Verantwortung und Leistungsdruck entstehen kann, was zu einer geringeren Mitarbeitenden Zufriedenheit und einem tieferem organisationalen Commitment führen kann.

Das Commitment der Mitarbeitenden gegenüber dem Unternehmen spielt eine entscheidende Rolle für den Organisationserfolg, da engagierte Mitarbeitende tendenziell länger im Unternehmen bleiben und produktiver arbeiten. Ausserdem fördert es die Innovation und kann somit einen entscheidenden Wettbewerbsvorteil für Organisationen ausmachen. Die Mehrheit der beigezogenen Studien, welche die Auswirkungen von Empowerment auf das Commitment von Mitarbeitenden untersucht haben, wurden in anderen Ländern und Kulturen durchgeführt. Aus diesem Grund verfolgt die vorliegende Arbeit das Ziel, die Zusammenhänge zwischen Empowerment und Commitment am Arbeitsplatz, unter dem Einfluss der Variable «Autonomie» in der Moderator Rolle in der Schweiz zu untersuchen und zu verstehen, was zur Definition der folgenden Forschungsfrage geführt hat:

Führt befähigende Führung in der Schweiz zu mehr Commitment von Mitarbeitenden gegenüber dem Unternehmen?

2. Theorie & Hypothesen

Im folgenden Abschnitt wird eine Synthese der drei Variablen durchgeführt, um ein konzeptionelles Modell zu entwickeln und entsprechende Hypothesen aufzustellen. Dabei werden die Zusammenhänge zwischen Empowerment und dessen Auswirkungen auf das organisationale Commitment von Mitarbeitenden beleuchtet. Zusätzlich wird die Variable «Autonomie» als ein Faktor betrachtet, der die Beziehung zwischen den beiden anderen Variablen beeinflusst.

Zwecks der Verschaffung eines umfangreichen Überblicks über das Thema, wurde in mehreren Datenbanken eine Literatursuche, basierend auf den übergeordneten Keywords «employee empowerment», «job autonomy» und «organizational commitment» durchgeführt. Um die Literatur auf die relevantesten Ergebnisse eingrenzen zu können, wurden bei der Datenbanksuche die Suchparameter und Keywords in unterschiedlichen Kombinationen eingesetzt. Die Ergebnisse wurden zusätzlich, mit durch eine Rückwärtssuche gefundener Literatur ergänzt. Anschliessend wurden die Gemeinsamkeiten und Überschneidungen der gefundenen Literatur mittels eines High-Level-Screenings ermittelt.

2.1 Die Beziehung zwischen Empowerment und organisationalem Commitment

Employee Empowerment wird als Befähigung von Einzelpersonen gesehen, in ihrem Arbeitsumfeld eigenständig zu denken, zu handeln und Entscheidungen zu treffen. Es wird als Teil des breiteren Konzepts der "Mitarbeitenden Beteiligung" betrachtet, zu dem auch "partizipatives Management" und "Job Enrichment" gehören. Die Bedeutung und die Wirkung von Empowerment in Zusammenhang mit der Performance von Mitarbeitenden wurde bereits durch zahlreiche Studien untersucht. Employee Empowerment hat schon in den 1960er Jahren das Interesse der Forschung geweckt, da die Einbeziehung von Mitarbeitenden in Entscheidungen, die transparente Kommunikation, die Entwicklung der Mitarbeitenden sowie die Übertragung von Befugnissen einen Einfluss auf die Wettbewerbsfähigkeit von Unternehmen haben kann. Der richtige Einsatz von Empowerment bringt Organisationen verschiedene Vorteile, wie eine tiefere Fluktuationsrate, eine höhere Anpassungsfähigkeit durch mehr Flexibilität, Kreativität und Innovation der Mitarbeitenden, sowie eine höhere Akzeptanz für getroffene Entscheidungen (Al-Dmour et al., 2018).

Gemäss Furtner (2017) wird Empowering Leadership durch einen hohen Grad an Selbstbestimmung und Autonomie, sowie der Förderung von Bedeutsamkeit definiert, was die aufgabenbezogene intrinsische Motivation vergrössern kann. Ein zentraler Aspekt ist die Beteiligung aller Organisationsmitglieder am Führungsprozess. So wird in gegenseitiger Interaktion die Macht, das Wissen und die Kontrolle geteilt, was eine zentrale Machtkonzentration verhindert und das Risiko minimiert, dass der Unternehmenserfolg von einzelnen Führungspersonen abhängig ist. Zusammenfassend wird Empowering Leadership durch die zwei zentralen Schlüsseldimensionen «Unterstützung von Autonomie» und «Unterstützung der Selbstentwicklung» repräsentiert.

Ergänzend hält Lee et al. (2018) fest, dass Mitarbeitende welche befähigende Führung erleben, tendenziell eine höhere Arbeitszufriedenheit, ein stärkeres Arbeitsengagement und eine gesteigerte Selbstwirksamkeitserwartung aufweisen.

Um den Zusammenhang zwischen Empowerment und Commitment zu verstehen, wird im Folgenden das Konzept «organisationales Commitment» beleuchtet und die in der Wissenschaft bekannten Ursachen und Auswirkungen näher betrachtet.

Commitment im organisationalen Kontext wird als relative Stärke der Identifikation, Einbindung und psychologischen Bindung einer Person an eine Organisation gesehen. Es umfasst die Normen und Erwartungen, die dazu führen, dass eine Person in Übereinstimmung mit den Zielen und Interessen der Organisation handelt. Diese Bindung oder Verknüpfung von

Individuen mit der Organisation spiegelt den Grad wider, in dem Personen organisationale Merkmale oder Perspektiven internalisieren oder übernehmen. Die Autoren unterscheiden zwischen affektivem, normativem und kontinuierlichem Commitment. Das affektive Commitment bezieht sich auf die emotionale Bindung und Identifikation einer Person mit der Organisation und wird durch positive Gefühle wie Zuneigung, Stolz und Zufriedenheit gegenüber der Organisation herbeigeführt. Das normative Commitment basiert auf den sozialen Normen und Verpflichtungen und wird durch Faktoren wie die Familiengeschichte, die Sozialisation wie beispielsweise durch die Gewerkschaft und die Einstellungen zur Arbeit beeinflusst und das kontinuierliche Commitment hängt von den wahrgenommenen Kosten im Falle eines Ausscheidens aus dem Unternehmen ab (Meyer & Herscovitch, 2001).

Klein & Park (2015) führen weiter aus, dass organisationales Commitment durch individuelle Merkmale wie die Arbeitsethik, die Kontrollüberzeugung oder die Gewissenhaftigkeit und organisatorischen Merkmalen wie die Reputation des Unternehmens, die Unternehmenskultur oder Personalpraktiken beeinflusst wird. Zusätzlich üben soziale Beziehungen sowie gesellschaftliche Faktoren wie die Unsicherheitsvermeidung, die Machtdistanz und die kulturellen Gegebenheiten einen Einfluss auf das Commitment der Mitarbeitenden gegenüber der Organisation aus. Ein hoher Grad an organisationalem Commitment hat positive Folgen für ein Unternehmen wie die Steigerung der Performance und des Engagements der Mitarbeitenden, eine tiefere Fluktuationsrate, höhere Zufriedenheit sowie niedrigere Fehlzeiten.

Aufgrund der Ergebnisse der durchgeführten Literatursynthese zur Beziehung von Empowerment und organisationalem Commitment wird für die vorliegende Arbeit folgende Hypothese formuliert:

Hypothese 1: *Wenn Mitarbeitende ein höheres Mass an befähigender Führung erfahren, steigt ihr Commitment gegenüber dem Unternehmen.*

2.2 Einfluss von Autonomie auf das organisationale Commitment

Job Autonomy wird als Ausmass der Entscheidungsfreiheit gesehen, welche Mitarbeitende bei wichtigen Entscheidungen, wie beispielsweise bei der Zeitplanung oder der Methodenauswahl, in ihrem Arbeitsumfeld haben, wodurch die Arbeitszufriedenheit, die Motivation und die Sicherheit am Arbeitsplatz gesteigert werden kann (Parker et al., 2001).

Naqvi, (2013) führt weiter aus, dass Autonomie im Arbeitsumfeld zu einer verbesserten Arbeitsleistung führt, da sich die Mitarbeitenden durch die Möglichkeit bei der Erfüllung ihrer Aufgaben Entscheidungen selbst treffen zu können, kompetent und kreativ fühlen. Mitarbeitende mit hoher Autonomie sind weniger durch situationale Faktoren eingeschränkt, da sie in der Lage sind, die Mittel und Ziele ihrer Arbeit sowie den zeitlichen Ablauf selbst zu bestimmen.

Gemäss Hackman & Oldham (1975) steigert Autonomie am Arbeitsplatz das Verantwortungsgefühl von Mitarbeitenden was eine erhöhte intrinsische Motivation mit sich bringt. Durch die Übernahme der Verantwortung für ihre Aufgaben fühlen sich die Mitarbeitenden stärker mit ihrem Arbeitsbeitrag verbunden, was zu einem Gefühl von Erfüllung und Zufriedenheit führt.

Aufgrund der Ergebnisse der durchgeführten Literatursynthese zum Einfluss von Autonomie auf das organisationale Commitment, werden für die vorliegende Arbeit folgende Hypothesen formuliert:

Hypothese 2: *Autonomie am Arbeitsplatz moderiert den positiven Einfluss von befähigender Führung auf das Commitment von Mitarbeitenden.*

Hypothese 2a: *Wenn die Autonomie am Arbeitsplatz hoch ist, wird der positive Einfluss von befähigender Führung auf das organisationale Commitment von Mitarbeitenden gestärkt.*

Hypothese 2b: *Wenn die Autonomie am Arbeitsplatz niedrig ist, wird der positive Einfluss von befähigender Führung auf das organisationale Commitment von Mitarbeitenden geschwächt.*

3. Methode

3.1 Datengrundlage

Um die aufgestellten Hypothesen zu testen, wurde die bereits vorhandene Datensammlung des Human-Relations-Barometer (HR-Barometer) 2020 verwendet. Die Daten stammen aus der elften Erhebung im Jahr 2020 und wurden im Rahmen des Kooperationsprojektes «Schweizer HR-Barometer» der Professur für Arbeits- und Organisationspsychologie der ETH Zürich, dem Center für Human Resource Management der Universität Luzern und der Universität Zürich erhoben.

Der HR-Barometer verfolgt das Ziel, bestehende Datenlücken in der Schweizer Arbeitsforschung, insbesondere mit Blick auf die Qualität der Arbeitsbeziehungen, die individuelle Arbeitssituation der Beschäftigten sowie ihren Arbeits- und Verhaltensweisen zu schliessen. Durch eine repräsentative und regelmässige Untersuchung der Beschäftigungs- und Arbeitssituation in der Schweiz strebt die Studie an, Veränderungen in den Arbeitsbeziehungen im Laufe der Zeit zu erfassen und somit Trendentwicklungen hinsichtlich der Arbeitssituation zu analysieren. Zusätzlich bietet der HR-Barometer durch die Festlegung eines Schwerpunktthemas einen tiefgreifenden Einblick in aktuelle und brisante Aspekte des Arbeitslebens. Die

Umfragemethode des Schweizer HR-Barometers 2020 basiert auf einem Mixed-Model-Ansatz, bei dem die Umfrage online oder mit einem Papierfragebogen durchgeführt wurde, je nach Vorlieben des Befragten. Die Befragung fand von Anfang März bis Ende Mai 2020 statt und umfasst Beschäftigte, welche zum Befragungszeitpunkt zwischen 16 und 65 Jahre alt waren und sich in einem Anstellungsverhältnis von mindestens 40% befanden. Die Hauptdatensammlung umfasst insgesamt 1'995 Mitarbeitende wobei 68% aus der deutschsprachigen, 22% aus der französischsprachigen und 10% aus der italienischsprachigen Schweiz stammen. Die Stichprobe umfasst 45% Frauen und 53% Männer, wobei 2% der Befragten keine Informationen angegeben haben oder «diverses Geschlecht» angegeben haben. Das Durchschnittsalter der Befragten beträgt 43 Jahre. Von allen Befragten arbeiten 67% Vollzeit (Arbeitspensum von mindestens 90%) und 33% Teilzeit (Arbeitspensum zwischen 40% und 90%). 26% der Befragten arbeiten seit 0 bis 2 Jahren, 21% seit 3 bis 5 Jahren, 19% seit 6 bis 10 Jahren, 12% seit 11 bis 15 Jahren und 22% seit mehr als 15 Jahren im selben Unternehmen. Die Datenstichprobe erstreckt sich über alle organisatorischen Ebenen einer Organisation was zu folgender Aufteilung der beruflichen Position geführt hat. 65% der Befragten haben eine berufliche Position ohne Vorgesetztenfunktion, 23% mit Vorgesetztenfunktion, 5% arbeiten als Mitglied des Managementboards, 5% als Auszubildende und 2% als Familienmitglieder angegeben (Grote & Staffelbach, 2020).

3.2 Datenvalidierung

Im Vorfeld der quantitativen Analyse wurde eine Datenbereinigung durchgeführt, um die Genauigkeit und Zuverlässigkeit des Datensatzes sicherzustellen.

Zwecks Fokussierung auf die forschungsrelevanten Ziele, wurden für die quantitative Analyse irrelevante oder nicht anwendbare Variablen identifiziert. Diese Variablen wurden aus dem Datensatz entfernt, um die Präzision und Klarheit der Ergebnisse zu verbessern.

Um die Validität der nachfolgenden statistischen Analysen sicherzustellen sowie eine fundierte Interpretation der Ergebnisse zu ermöglichen, wurde der Datensatz sorgfältig auf fehlende Werte überprüft. Im Rahmen der Identifikation von fehlenden Werten wurde der Datensatz auf fehlende Antworten, zufällige Ausfälle sowie fehlende Werte aufgrund von technischen Problemen bei der Datenerhebung inspiziert. Es wurde nur eine kleine Anzahl an fehlenden Werten registriert, welche umcodiert wurden und den Wert 9 (=keine Angabe) zugewiesen erhalten haben. Der Wert 9 entspricht den nicht beantworteten Fragen.

Ausreisser sind Datenpunkte, die signifikant von der allgemeinen Verteilung des Datensatzes abweichen und haben das Potenzial die Analyse sowie die Interpretation der Ergebnisse zu

beeinflussen und die Ergebnisse zu verzerren. Mithilfe einer Häufigkeitsanalyse für jede Variable und dem Bezug von Boxplots (siehe Anhang A) wurde der Datensatz auf potenzielle Ausreisser überprüft und diese entsprechend behandelt.

Die umfassende Datenbereinigung gewährleistet die Qualität und Integrität des Datensatzes für die quantitative Analyse und bildet die Grundlage für präzise und verlässliche Ergebnisse.

3.3 Messinstrumente

Mit Ausnahme der demografischen Daten wurden alle verwendeten Variablen auf einer 5-Punkte-Skala gemessen, wobei die Werte von 1 (überhaupt nicht) bis 5 (voll und ganz) reichten. Vor der Bildung der Konstrukte wurde die interne Konsistenz der Items mittels des Cronbach's Alpha-Koeffizienten gemessen.

Empowerment. Das Mitarbeitenden Empowerment wurde anhand der folgenden sechs Items gemessen: «Mein/e Vorgesetzte/r stellt mir die Informationen zur Verfügung, die ich brauche um meine Arbeit gut zu machen»; «Mein/e Vorgesetzte/r ermutigt mich, meine Talente zu nutzen»; «Mein/e Vorgesetzte/r hilft mir dabei, mich weiterzuentwickeln»; «Mein/e Vorgesetzte/r ermutigt seine/ihre Mitarbeiter/innen zu neuen Ideen»; «Mein/e Vorgesetzte/r lässt mir Raum, Entscheidungen zu treffen, die meine Arbeit erleichtern»; «Mein/e Vorgesetzte/r gibt mir reichlich Gelegenheit, neue Fähigkeiten zu erlernen». Die Skala für das Empowerment ist reliabel. Der Wert von Cronbachs Alpha für die sechs Items, welche das Empowerment messen, ist .90. Aufgrund des hohen Cronbach's Alpha-Koeffizienten kann davon ausgegangen werden, dass das Konstrukt für weitere Analysen und Interpretationen geeignet ist.

Organizational Commitment. Das organisationale Commitment wurde anhand der folgenden drei Items gemessen: «Ich fühle mich in meinem Unternehmen als Teil einer grossen Familie»; «Ich fühle mich emotional an dieses Unternehmen gebunden»; «Ich fühle ein starkes Zugehörigkeitsgefühl zu meinem Unternehmen». Die Skala für das Empowerment ist reliabel. Der Wert von Cronbachs Alpha für die drei Items, welche das organisationale Commitment messen, ist .87. Aufgrund des hohen Cronbach's Alpha-Koeffizienten kann davon ausgegangen werden, dass das Konstrukt für weitere Analysen und Interpretationen geeignet ist.

Autonomy. Die Autonomie am Arbeitsplatz wurde anhand der folgenden drei Items gemessen: «Ich kann meine Arbeit so planen, wie ich es möchte»; «Meine Arbeit gewährt mir einen grossen Entscheidungsspielraum»; «Ich kann selbst entscheiden mit welchen Mitteln ich zum Ziel komme». Die Skala für Autonomy ist reliabel. Der Wert von Cronbachs Alpha für die drei

Items, welche Autonomy messen, ist .81. Aufgrund des hohen Cronbach's Alpha-Koeffizienten kann davon ausgegangen werden, dass das Konstrukt für weitere Analysen und Interpretationen geeignet ist.

3.4 Deskriptive Analysen

Im Anschluss an die Bildung der Konstrukte wurden weitere Tests zur Datenverteilung durchgeführt. Der Shapiro-Wilk-Test und der Kolmogorov-Smirnov-Test wurde auf alle Konstrukte im Datensatz angewendet und die Ergebnisse haben gezeigt, dass alle Konstrukte statistische Signifikanz erreichen. Dies deutet darauf hin, dass die Nullhypothese, welche eine Normalverteilung annimmt, für jedes Konstrukt abgelehnt wird. Die signifikanten Ergebnisse legen nahe, dass die Daten nicht einer perfekten Normalverteilung folgen.

Um die Normalverteilung weiter zu testen, wurde die Schiefe und Kurtosis analysiert. Die Schiefe ist das Mass dafür, wie asymmetrisch die Verteilung um den Mittelwert ist, während die Kurtosis die Steilheit oder Wölbung der Verteilung angibt. Die Werte der Schiefe und Kurtosis sind im Anhang aufgeführt (siehe Anhang B).

Die starke linkssteile Schiefe in Kombination mit der positiven Kurtosis des Konstrukts Empowerment deutet darauf hin, dass die Verteilung der Daten asymmetrisch und steiler als die Normalverteilung ist.

Die starke linkssteile Schiefe in Kombination mit der negativen Kurtosis der Konstrukte Commitment und Autonomy deutet darauf hin, dass die Verteilung der Daten asymmetrisch und flacher als die Normalverteilung ist.

Trotz der Ablehnung der Nullhypothese im Shapiro-Wilk-Test und im Kolmogorov-Smirnov-Test sowie der Ergebnisse aus der Analyse von Schiefe und Kurtosis, welche gegen eine Normalverteilung der Daten sprechen, ist die für diese Arbeit verwendete Stichprobengrösse ausreichend gross ($n > 200$), was es ermöglicht, bestimmte Annahmen über die zugrunde liegende Verteilung zu treffen. In der Praxis kann bei größeren Stichprobengrössen die Normalitätsannahme angewendet werden.

Die im Anschluss erstellten Histogramme zur Überprüfung der Normalitätsannahme haben visuelle Darstellungen zur Verteilung der Daten geliefert und ermöglichten die Untersuchung der Form und Symmetrie der Konstrukte (siehe Anhang C).

Die Betrachtung der Histogramme hat eine glockenförmige Verteilung, ohne offensichtliche Schiefe oder signifikante Abweichungen von der Normalverteilung, aufgezeigt. Diese visuelle Inspektion, kombiniert mit der grossen Stichprobengrösse ($n > 200$), stärkt das Vertrauen, dass die Daten einer Normalverteilung folgen.

3.5 Inferenzstatistische Analysen

Das für die statistischen Analysen verwendete Hauptmodell (siehe Abbildung 1) besteht aus den Konstrukten Empowerment (F22) als unabhängige Variable, Commitment (F27) als abhängige Variable und dem Moderator Autonomy (F14). Dazu kommen die beiden Kontrollvariablen Alter und Geschlecht.

Abbildung 1: Hauptmodell

Nach der erfolgreichen Datenvalidierung wurde der Person-Korrelationstest auf alle Variablen angewendet, um die Beziehung zwischen den Variablen zu überprüfen. Um die Daten übersichtlicher zu gestalten und die nachfolgende Interpretation der Ergebnisse zu erleichtern, wurden die Werte in einer Matrix dargestellt (siehe Tabelle 1).

Die Untersuchung der Korrelation widmet sich dem ungerichteten linearen Zusammenhang zwischen zwei Variablen, wobei hierbei keine kausalen Aussagen getroffen werden. Es ist von entscheidender Relevanz für die nachfolgende Analyse, die Abhängigkeiten zwischen den Datensatzkomponenten zu verstehen und die möglichen Auswirkungen dieser Beziehungen zu kennen (Universität Zürich, 2023).

In einem weiteren Schritt wurde eine multiple lineare Regressionsanalyse (schrittweise) durchgeführt (siehe Tabelle 2). Zur Prüfung der aufgestellten Hypothesen wurde das Konstrukt «Commitment» als abhängige Variable definiert. Im ersten Schritt wurden die Kontrollvariablen (Alter und Geschlecht) in das Modell aufgenommen, um mögliche Verzerrungen in den Ergebnissen zu minimieren und die Zuverlässigkeit der Schlussfolgerungen zu erhöhen. Im zweiten Schritt wurde das unabhängige Konstrukt «Empowerment» und im dritten Schritt das unabhängige Konstrukt «Autonomy» in das Modell einbezogen, was die Überprüfung der

Effekte der ergänzten unabhängigen Variablen auf die abhängige Variable erlaubt. Schlussendlich wurde im vierten Schritt noch die Interaktionen zwischen «Empowerment» und «Autonomy», durch die Anwendung des PROCESS-Makros von Andrew F. Hayes berücksichtigt. Hiermit kann die moderierende Rolle des Konstrukts «Autonomy» auf die Beziehung zwischen «Empowerment» und «Commitment» untersucht werden. Die Darstellung des Effekts in einem graphischen Diagramm ermöglicht einen Überblick über die komplexe Wechselwirkung der Variablen (siehe Abbildung 2).

4. Ergebnisse

Im Folgenden werden die Ergebnisse aus dem Pearson-Korrelationstest analysiert.

Tabelle 1: Mittelwert, Standardabweichung und Korrelation

	M	SD	1	2	3	4	5
1 Geschlecht	1.543	0.498	-				
2 Alter	42.673	12.640	0.089**	-			
3 Empowerment	3.695	0.869	-0.031	-0.036	-		
4 Commitment	3.502	1.019	-0.019	0.113**	0.502**	-	
5 Autonomy	3.460	0.926	0.127**	0.083**	0.391**	0.291**	-

* Korrelation auf einem Signifikanzniveau von 0,05 statistisch signifikant
 ** Korrelation auf einem Signifikanzniveau von 0,01 statistisch signifikant

Wie aus den präsentierten Daten in Tabelle 1 ersichtlich ist, weist das Konstrukt «Empowerment» eine starke positive Korrelation mit dem Konstrukt «Commitment» ($r = 0,502^{**}$) auf. Der Zusammenhang ist hoch signifikant. Dies deutet darauf hin, dass Mitarbeitende, welche ein höheres Empowerment-Empfinden angegeben haben, tendenziell auch ein höheres organisationales Commitment ausweisen. Die Ergebnisse legen nahe, dass Empowerment eine Rolle dabei spielen könnte, ein stärkeres Commitment von Mitarbeitenden gegenüber dem Unternehmen zu fördern.

Das Konstrukt «Empowerment» weist eine moderate positive Korrelation mit dem Konstrukt «Autonomy» ($r = 0.391^{**}$) auf. Der Zusammenhang ist hoch signifikant. Dies deutet auf einen mässigen Zusammenhang zwischen erfahrenem Empowerment und Autonomie am Arbeitsplatz hin. Dennoch lassen die Ergebnisse vermuten, dass Empowerment die Selbstbestimmung und Entscheidungsfreiheit von Mitarbeitenden fördern könnte.

Das Konstrukt «Autonomy» weist jedoch lediglich einen geringen positiven Zusammenhang mit dem Konstrukt «Commitment» ($r = 0.291^{**}$) auf. Obwohl der Zusammenhang hoch signifikant ist, deutet der geringe Korrelationskoeffizient darauf hin, dass der Zusammenhang zwischen den beiden Konstrukten eher schwach ist. Die Ergebnisse lassen vermuten, dass trotz des signifikanten Zusammenhangs zwischen «Commitment» und «Autonomy», andere Faktoren möglicherweise eine grössere Rolle bei der Beeinflussung von organisationalem Commitment spielen.

In einem weiteren Schritt werden die Ergebnisse der Regressionsanalyse analysiert.

Tabelle 2: Regressionsanalyse

	Commitment			
	Schritt 1	Schritt 2	Schritt 3	Schritt 4
1. Kontrollvariablen				
Alter	0.009 ^{***}	0.011 ^{***}	0.010 ^{***}	0.0100 ^{***}
Geschlecht	-0.061	-0.031	-0.059	-0.0595
2. Unabhängige Variablen Em-				
powerment		0.592 ^{***}	0.545 ^{***}	0.5428 ^{***}
Autonomy			0.112 ^{***}	0.1108 ^{***}
3. Interaktionen				
Empowerment × Autonomy				-0.0277
R2	0.014 ^{***}	0.270 ^{***}	0.278 ^{***}	0.2802 ^{***}
ΔR2	0.014 ^{***}	0.256 ^{***}	0.009 ^{***}	0.0006
Korrigiertes R2	0.013 ^{***}	0.268 ^{***}	0.277 ^{***}	
F	13.262 ^{***}	237.654 ^{***}	185.948 ^{***}	149.0676 ^{***}

* Korrelation auf einem Signifikanzniveau von 0,05 statistisch signifikant

** Korrelation auf einem Signifikanzniveau von 0,01 statistisch signifikant

*** Korrelation auf einem Signifikanzniveau von 0,001 statistisch signifikant

Wie aus den Ergebnissen in Tabelle 2 hervorgeht, weist das Alter einen niedrigen statistisch signifikanten und das Geschlecht keinen statistisch signifikanten Einfluss auf das Commitment aus. Angesichts dieser Ergebnisse wurden das Alter und Geschlecht in der weiteren Interpretation nicht berücksichtigt und der Fokus liegt auf den Hauptvariablen «Empowerment» und «Autonomy» und deren Einfluss auf das Commitment der Mitarbeitenden.

Die signifikante Zunahme des R-Quadrat-Wertes im Schritt 2 beträgt 0.256, wodurch rund 25.6% der Varianz des Commitments, durch die Aufnahme von Empowerment als zusätzlich erklärende Variable in das Modell, zurückzuführen ist. Diese Zunahme des Bestimmtheits-

masses zeigt auf, dass Empowerment einen substanziellen Beitrag zur Erklärung des Commitments leistet und daher als bedeutender Faktor angesehen werden kann. Der Regressionskoeffizient (Beta) für Empowerment beträgt 0.592, was bedeutet, dass für jede Erhöhung des Empowerments um einen Punkt (Erhöhung des wahrgenommenen Empowerments) das gemessene organisationale Commitment um 0.592 Punkte steigt. Der Regressionskoeffizient ist signifikant. Daraus kann geschlossen werden, dass befähigende Führung das organisationale Commitment von Mitarbeitenden beeinflussen kann. Basierend auf den Ergebnissen der Regressionsanalyse kann die Hypothese 1, welche aussagt, dass wenn Mitarbeitende ein höheres Mass an befähigender Führung erfahren, ihr Commitment gegenüber dem Unternehmen steigt, angenommen werden. Die Ergebnisse der Analyse haben aufgezeigt, dass Empowerment einen signifikant positiven Einfluss auf das organisationale Commitment von Mitarbeitenden hat.

Die Zunahme des R-Quadrat-Wertes in Schritt vier beträgt 0.0006, was darauf hindeutet, dass die Interaktion zwischen befähigender Führung und Autonomy nur eine vernachlässigbare zusätzliche Varianz im Commitment der Mitarbeitenden erklärt, welche bereits durch die unabhängigen Variablen in Schritt 3 erfasst wurden.

Der Regressionskoeffizient in Schritt 4 ist -0.0277, was bedeutet, dass für jede Erhöhung des Empowerments um einen Punkt, das gemessene organisationale Commitment um 0.0277 Punkte weniger steigt, wenn Autonomy ebenfalls um einen Punkt steigt. Dies zeigt auf, dass eine höhere Autonomie in Verbindung mit befähigender Führung zu einem geringeren Anstieg des Commitments der Mitarbeitenden im Vergleich zu Situationen mit geringerer Autonomie führt.

Abbildung 2: Diagramm Moderationseffekt

Aus Abbildung 2 geht hervor, dass bei negativem Empowerment die Ausprägung von Autonomie eine Grössere Rolle in Bezug auf die Beziehung zwischen Empowerment und Commitment spielt als bei positivem Empowerment.

Basierend auf den nicht signifikanten Ergebnissen der Regressionsanalyse kann die Hypothese 2, welche besagt, dass Autonomie den positiven Einfluss von befähigender Führung auf das Commitment von Mitarbeitenden moderiert, verworfen werden.

Die Ergebnisse in der Abbildung 2 weichen von der Erwartung ab, dass eine hohe Autonomie am Arbeitsplatz die positive Beziehung zwischen Empowerment und Commitment verstärkt und eine tiefe Autonomie die Beziehung zwischen Empowerment und Commitment schwächt, weshalb die Hypothesen 2a und 2b verworfen werden.

5. Schlussfolgerungen

Zu Beginn der Arbeit wurde die Forschungsfrage «Führt befähigende Führung in der Schweiz zu mehr Commitment von Mitarbeitenden gegenüber dem Unternehmen?» aufgenommen. Im Rahmen der durchgeführten Analyse wurde aufgezeigt, dass befähigende Führung einen signifikant positiven Einfluss auf das organisationale Commitment von Mitarbeitenden hat. Mitarbeitende, welche ein höheres Mass an befähigender Führung erfahren, weisen tendenziell ein stärkeres Commitment gegenüber dem Unternehmen aus, was die Bedeutung einer Unterstützenden und ermächtigenden Führungskultur für die Mitarbeiterbindung und das Engagement unterstreicht.

Entgegen der Erwartung konnte jedoch keine signifikante Moderation der Beziehung zwischen befähigender Führung und Commitment durch die Variable Autonomie am Arbeitsplatz festgestellt werden. Dies bedeutet nicht, dass Autonomie am Arbeitsplatz keinen Einfluss auf organisationales Commitment hat, es stellt lediglich keinen signifikanten Moderator der Beziehung dar.

Vorangegangene Studien haben bereits hervorgehoben, dass Empowerment und Autonomie am Arbeitsplatz einige Überschneidungen aufweisen. Beide Konzepte betonen die Bedeutung von Entscheidungsautonomie, Handlungsspielraum, Selbstbestimmung und Eigenverantwortung der Mitarbeitenden. Obwohl sie ähnliche Aspekte der Mitarbeiterbeteiligung erfassen, ist Empowerment ein breiteres Konzept, das auch die Stärkung der Mitarbeitenden durch Ressourcen und Unterstützung einschliesst, während Autonomie spezifisch auf die Selbstständigkeit am Arbeitsplatz fokussiert. Die verwendeten Daten aus der Befragung be-

stehen lediglich aus drei Items zur Erfassung der Autonomie am Arbeitsplatz. Die Fragestellungen sind sehr breit gefasst und lassen so einen gewissen Interpretationsspielraum für die Befragten offen. Die inhaltliche Verbundenheit der beiden Konzepte kann in diesem Kontext möglicherweise zu einer Verzerrung des Moderationseffektes der Autonomie führen.

6. Handlungsempfehlungen

Um den Moderationseffekt von Autonomie auf die Beziehung zwischen Empowerment und Commitment genauer zu untersuchen, ist es ratsam, die Datenerhebung durch präzisere und stärker auf die Dimensionen der Autonomie konzentrierte Fragestellungen zu ergänzen. Es könnten Fragestellungen entwickelt werden die präziser auf den Entscheidungsspielraum von Mitarbeitenden eingehen, wie beispielsweise wie häufig eigenständige Entscheidungen ohne Rücksprache mit den Vorgesetzten getroffen werden dürfen oder ob sie die Freiheit haben ihren Arbeitsplatz zu wählen. Weiter könnte stärker auf die Selbstverantwortung von Mitarbeitenden eingegangen werden mit Fragen wie beispielsweise, wie stark die Mitarbeitenden dazu bereit sind eigenständig Lösungen für auftretende Probleme zu entwickeln und Verantwortung für ihre Arbeitsaufgaben zu übernehmen. Zusätzlich könnte der Spielraum bezüglich des Einsatzes der individuellen Fähigkeiten und Talente im Arbeitsumfeld abgefragt werden.

Durch die Integration dieser präziseren und stärker auf die Autonomie konzentrierten Fragestellungen können die Forschungsergebnisse eine detailliertere Analyse des Moderationseffekts von Autonomie auf die Beziehung zwischen Empowerment und Commitment ermöglichen, was einen wertvollen Beitrag zur weiteren Erforschung dieser wichtigen Aspekte der Mitarbeiterbindung und -motivation liefern kann.

Zusätzlich würde die Untersuchung von weiteren Einflussvariablen auf das organisationale Commitment einen Beitrag dazu leisten die Ursachen besser zu verstehen, was in der Praxis einen Mehrwert darstellen würde. Wie aus der Literaturrecherche hervorging wird das Commitment von Mitarbeitenden gegenüber dem Unternehmen durch unterschiedliche Faktoren beeinflusst. So könnte beispielsweise der Einfluss von Gewissenhaftigkeit, die Reputation des Unternehmens oder weitere Personalpraktiken untersucht werden.

Literaturverzeichnis

Al-Dmour, R., Yassine, O., & Masa'deh, R. (2018). A Review of Literature on the Associations among Employee Empowerment, Work Engagement and Employee Performance. *Modern Applied Science*, 12(11), 313. <https://doi.org/10.5539/mas.v12n11p313>

Dennerlein, T., & Kirkman, B. (2022). The Hidden Dark Side of Empowering Leadership: The Moderating Role of Hindrance Stressors in Explaining When Empowering Employees Can Promote Moral Disengagement and Unethical Pro-Organizational Behavior. *Journal of Applied Psychology*, 107. <https://doi.org/10.1037/apl0001013>

Furtner, M. (2017). Empowering Leadership. In M. Furtner, *Empowering Leadership* (S. 9–20). Springer Fachmedien Wiesbaden. https://doi.org/10.1007/978-3-658-16060-9_3

Grote, G., & Staffelbach, B. (2020). *Schweizer HR-Barometer 2020*.

Hackman, J. R., & Oldham, G. R. (1975). Development of the Job Diagnostic Survey. *Journal of Applied Psychology*, 60(2), 159–170. <https://doi.org/10.1037/h0076546>

Klein, H. J., & Park, H. (2015). Organizational Commitment. In J. D. Wright (Hrsg.), *International Encyclopedia of the Social & Behavioral Sciences (Second Edition)* (S. 334–340). Elsevier. <https://doi.org/10.1016/B978-0-08-097086-8.22032-1>

Lee, A., Willis, S., & Tian, A. W. (2018). Empowering leadership: A meta-analytic examination of incremental contribution, mediation, and moderation. *Journal of Organizational Behavior*, 39(3), 306–325. <https://doi.org/10.1002/job.2220>

Ling, L., Ho, T., Othman, R., Widarman, B., & Hee, O. (2019). *The Effect of Psychological Empowerment and Job Satisfaction towards Organizational Commitment among Malaysian Employees in Small and Medium Enterprises*. <https://doi.org/10.6007/IJARBSS/v9-i11/6540>

Meyer, J. P., & Herscovitch, L. (2001). Commitment in the workplace: Toward a general model. *Human Resource Management Review*, 11(3), 299–326. [https://doi.org/10.1016/S1053-4822\(00\)00053-X](https://doi.org/10.1016/S1053-4822(00)00053-X)

Naqvi, S. (2013). Impact of Job Autonomy on Organizational Commitment and Job Satisfaction: The Moderating Role of Organizational Culture in Fast Food Sector of Pakistan. *International Journal of Business and Management*; 8, 92–102. <https://doi.org/10.5539/ijbm.v8n17p92>

Parker, S., Axtell, C., & Turner, N. (2001). Designing a safer workplace: Importance of job autonomy, communication quality, and supportive supervisors. *Journal of occupational health psychology*, 6, 211–228. <https://doi.org/10.1037/1076-8998.6.3.211>

Sharma, P., & Kirkman, B. (2015). Leveraging Leaders: A Literature Review and Future Lines of Inquiry for Empowering Leadership Research. *Group & Organization Management*, 40. <https://doi.org/10.1177/1059601115574906>

Universität Zürich. (2023). *Korrelation nach Bravais-Pearson*. http://www.methodenberatung.uzh.ch/de/datenanalyse_spss/zusammenhaenge/korrelation.html

Zararet, W., Garios, R., & Malek, L. (2018). The Impact of Employee Empowerment on the Organizational Commitment. *International Journal of Human Resource Studies*, 8, 284. <https://doi.org/10.5296/ijhrs.v8i3.13528>

Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1: Hauptmodell..... 9
Abbildung 2: Diagramm Moderationseffekt 12

Tabellenverzeichnis

Tabelle 1: Mittelwert, Standardabweichung und Korrelation 10
Tabelle 2: Regressionsanalyse 11

Anhang

Anhang A: Boxplots der Konstrukte Empowerment, Commitment & Autonomy

Anhang B: Deskriptive Statistik

Deskriptive Statistik		Statistik	Standard Fehler	
Konstrukt Empowerment	Mittelwert	3,6953	,01975	
	95% Konfidenzintervall des Mittelwerts	Untergrenze	3,6566	
		Obergrenze	3,7341	
	5% getrimmtes Mittel	3,7390		
	Median	3,8333		
	Varianz	,756		
	Standard Abweichung	,86931		
	Minimum	1,00		
	Maximum	5,00		
	Spannweite	4,00		
	Interquartilbereich	1,17		
	Schiefe	-,627	,056	
	Kurtosis	,053	,111	
Konstrukt Commitment	Mittelwert	3,5020	,02315	
	95% Konfidenzintervall des Mittelwerts	Untergrenze	3,4566	
		Obergrenze	3,5474	
	5% getrimmtes Mittel	3,5450		
	Median	3,6667		
	Varianz	1,038		
	Standard Abweichung	1,01875		
	Minimum	1,00		
	Maximum	5,00		
	Spannweite	4,00		
	Interquartilbereich	1,33		
	Schiefe	-,449	,056	
	Kurtosis	-,416	,111	
Konstrukt Autonomy	Mittelwert	3,4597	,02103	
	95% Konfidenzintervall des Mittelwerts	Untergrenze	3,4185	
		Obergrenze	3,5010	
	5% getrimmtes Mittel	3,4863		
	Median	3,6667		
	Varianz	,857		
	Standard Abweichung	,92560		
	Minimum	1,00		
	Maximum	5,00		
	Spannweite	4,00		
	Interquartilbereich	1,00		
	Schiefe	-,346	,056	
	Kurtosis	-,365	,111	

Anhang C: Histogramme der Konstrukte Empowerment, Commitment & Autonomy

